

прп. Феодосій. Одночасно всі ці ідейні паралелі “переливаються” в образ-парадигму християнського храму – Успенського собору, і його духовного осердя – купола і вівтаря, де невимовним світлом сяють Христос Пантократор і Богоматір Оранта.

Крім того, як думаю, описані у “Слові” три вогняні дуги, що з’єднали печери і купол головного Києво-Печерського храму, могли бути символом найбільшого дива всього православного світу – сходження Благодатного Вогню на Гроб Господній, що впродовж століть відбувається на Великдень. Це світлоносне диво є свідченням Воскресіння Христа і запорукою воскресіння кожного християнина, досягнення ним Небесного Єрусалиму. У цій смисловій концепції печери, як місце подвигу і обоження преподобного Феодосія, і Велика Печерська церква, як місце його вічного спокою, єднаються в одній світлоносній реальності Небесного Єрусалима. Він є прообразом Гробу Господнього із його Благодатним Вогнем. А втіленням Небесного Єрусалима є християнський храм, сакральним центром якого є Таїнство Євхаристії, яке і собі має світлову природу. Принаймні за Середньовіччя, сходження Благодатного вогню на Гроб Господній у Велику суботу співвідносили із Таїнством перетворення Святих Дарів, що відбувається у вівтарі храму. Це Таїнство ототожнювали як із Боговтіленням, так і зі світлоносним Христовим Воскресінням, до якого найбільш досяжною для людини мірою долучився преподобний Феодосій Печерський.

Наталія Білоус

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ОБРАЗ АРХІМАНДРИТА ЄЛИСЕЯ ПЛЕТЕНЕЦЬКОГО В ТВОРАХ ЛАВРСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Ще за життя Єлисея Плетенецького сучасники намагалися звеличувати його діяння і заслуги. Першою такою особою був Олександр Митура – член лаврського інтелектуального гуртка, створеного Плетенецьким на початку XVII ст. У 1618 р. у друкарні Києво-Печерської лаври вийшов присвячений архімандриту панегірик за його авторства “Візерунок цнот...”¹, написаний давньою українською мовою. Вірш Олександра Митури – вірєць панегіричного віршування, його завданням було прославити діяння архімандрита, який залишив глибокий слід в історії Православної церкви і Печерської обителі зокрема. Цей вірш на 12 друкованих сторінок є зразком світського книгодрукування у Києво-Печерській лаврі і добре відомий в історіографії. Йому приділяли увагу літературознавці – Володимир Перетц², Олександр Афанасьєв³, історики – Федір Тітов⁴, Степан Голубєв⁵, Ольга Крайня⁶. Усі дослідники відзначали високий рівень освіченості Олександра Митури й авторитетність серед діячів лаврського кола, які доручили

¹ Візерунокъ цнотъ превелебного в Бозѣ его милости, гедна ѡтца Єлисея Плетенецкого, архімандрита кievского, монастыря Печарского и проч. Друковано у Стой Великой Лаврѣ Києвопечарской. Року 1618. Вірш О. Митури опублікований сучасною українською мовою у перекладі М. Туз у виданні: Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епохи Ренесансу (друга половина XV–XVI століття) та в епоху бароко (кінець XV–XVIII століть): У 4 кн. / Упор. В. Шевчук, В. Яременко. Київ : Аконіт, 2006. Кн. 1.

² Перетц В. Панегірик “Візерунокъ цнотъ” превелебного отця Єлисея Плетенецького року 1618. *Записки Українського наукового товариства в Києві*. Київ, 1909. Кн. VI. С. 54–68.

³ Астаф’єв О. Релігійно-просвітницька діяльність Єлисея Плетенецького в умовах православно-католицького протистояння XVI–XVII століть. *Київські полоністичні студії*. Т. XXVII. Київ : КНУ, 2016. С. 10–21.

⁴ Тітов Ф. Типографія Києво-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916). Київ, 1918. Т. 1. С. 63–146.

⁵ Голубєв С. Панегірик киево-печерскому архимандриту Елисею (Плетенецкому) 1618 г. *ТКДА*, 1910, № 6. С. 296–350.

⁶ Крайня О. “Візерунок цнот...” як історичне джерело до біографії архімандрита Єлисея Плетенецького. *Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*. Збірник наукових праць. Вип. 7. Київ, 2002. С. 105, 260–267.

саме йому писати цей панегірик. Зі слів В. Перетца, автор не гнався за високим стилем, а “був українцем, який не цурався живих прикмет рідної мови”, тобто писав простою розмовною мовою, прикрашаючи її іноді полонізмами без крайньої потреби¹.

Олександр Митура відповідно до жанру панегірика, спираючись на античні засади риторики, вихваляє чесноти Єлисея Плетенецького. У вірші “На урожене” спершу він прославляє його герб: “Певными сут свѣдками нбсныи знаки, сличный мсць з звѣздою, з ними крест чворакій”: “Уроженя твого Отче цнот великих же вийшов з фамілії продков знаменитих. / Котрим от не дармо тот клейнот даровано, кгдаж их веры и цноты завше дознавано /. А далі йдуть його короткі характеристики: “статечность у вірі” (16 рядків/віршів), “праця и старане о релѣгии старожитній” (16), “фундоване монастирей і церкви” (16), де зокрема згадується про розбудову храмів у Радомишлі і Городку на Волині, жіночого монастиря (“сведчит панян монастыр през тебе пряженный в монастыру печарском пенкне споряженный”). “фундоване друкарні” (18), де йдеться про те, що архімандрит воскресив друкарню, “припалую пилом” після смерті Федора Балабана (1606). Завершує вірш “промова”, де автор просить прийняти його святковий подарунок на Різдво – коляду. В. Перетц, розмірковуючи з приводу розміщення тексту колядки наприкінці панегірика, припускає, що вона не пов’язана з ним і “автор прилучив її до панегірику механічно, почасти певне вважаючи за звичайне призначення колядки – вихвалити того, в чій оселі колядують”, або ж вона “показує на час, коли подано сього панегірика Єлисеєві Плетенецькому”². Проте, видається, що це не було випадково і механічно, й автор не дарма долучив тут колядку, бо це дійсно виглядало як святковий різдвяний подарунок своєму патрону, про що він сам зазначив у підсумковій “Промові”. Свідченням тому є також підпис автора наприкінці: “вашої милости моего милостивого пана поволний і найнизший слуга Александр Митура”, що вказує на патронально-клієнтарні стосунки між ними. Саме так підписувалися у той час піддані і слуги, пишучи листи своїм патронам.

Звісно, панегірик не міг описати всі сторони життя і діяльності архімандрита, наприклад, у ньому відсутні відомості про запровадження чину св. Василя в обителі та не йдеться взагалі про поліпшення умов життя монахів, про запрошення до Лаври інтелектуалів із різних міст, про відстоювання прав монастиря на свої володіння, яким передували різного масштабу конфлікти і судові суперечки з землевласниками, котрі посягали на майно монастиря та ін. На думку С. Голубева, автор “прагне не стільки до того, щоб перелічити всі дійсні заслуги печерського архімандрита, скільки потурбуватися про те, щоб якомога більше звеличити свого патрона, і притому звеличити із своєї, а точніше, панівної на той час точки зору стосовно цінностей тих чи інших похвал”³. Тому цей панегірик має особливу структуру, в такому жанрі треба було вказати шляхетську приналежність особи, яка прославляється, генезу її роду, справедливість, мудрість, використати низку аргументів, послуговуючись відповідними тропами за допомогою метафор, гіпербол, антитез і т.п.

Після смерті фундатора друкарні 29 жовтня 1624 р. було опубліковано “Казання на почесному погребі блаженного мужа і превелебного отця кір Єлисея, в ієромонахах Євфимія Плетенецького, архімандрита монастиря Печерського Київського...”, яке проголосив його наступник – Захарія Копистенський під час похорон архімандрита⁴. “Казання” обсягом 48 сторінок побудовано як тематичну алегоричну проповідь. Вона починається з епіграфа двома мовами – грецькою та слов’янською, взятого з зачала 14 Четвертої книги Царів: “Єлисей розболеся болезнію своею, ею же и умре, и сииде к нему Іоас цар Іівлев і плакасе над лицем

¹ Перетц В. Панегірик “Възерунокъ цнотъ” превелебного отця Єлисея Плетенецького ... С. 67.

² Там само. С. 68.

³ Голубев С. Панегірик кієво-печерському архімандриту Єлисею Плетенецькому 1618 года. Київ, 1910. С. 6.

⁴ блаженнаго мужа и превелебного отца, кир Єлисея в ієросхимонасехъ Євфимія Плетенецького, архімандрита монастиря Печерского Київского, преставленнаго в року 1624 Захарія Копистенського. Казанье на честномъ погребѣ, в октѣбру дня 29 през ієромонаха Захарію Копистенского, тогда нареченного, а теперь млстію бжією архімандрита тогожь монастиря Печерского киевского твореное и проповѣданое. В той же св. Лаврѣ монаст. Печер[ского] К[ієвского] лѣта ... 1624.

его...”. Паралель “пророк Єлисей – архімандрит Єлисей” задекларована у вступі і розгорнуто впродовж усього казання¹. Текст “Казання” поділено на три частини: перша – плач над померлим, друга – похвала отцю Єлисею, третя – прощення з померлим.

Проповідник розповідає про основні кар’єрні сходинки Плетенецького, згадуючи про те, що він у 1595 р. став архімандритом Лещинського монастиря поблизу Пінська, у вересні 1599 р. був обраний архімандритом Києво-Печерського монастиря, де прожив 25 років, прославивши цю обитель, помер у віці приблизно 70 років. Автор “Казання” звертає увагу на те, що архімандрит “жил свято, чистотне, въздержно, и прикладне, муж великий былъ, статечности и набожный Церковного правила особливе кождонощного постерегатель, всем предводитель и выполнител, впродъ пред всеми на Полунощницу и оноє набоженство становячися, и там аж до конца триваючи...”. Готуючись до смерті, він приготував собі труну і прийняв великую схиму, і став з Єлисея Євфимієм². Отже, на думку проповідника, гідним похвали є аскетичний спосіб життя, виконання церковних правил, приготування до смерті, прийняття схими. Копистенський окремо вирізняє чесноти, за які померлий є достойним похвали: він був отцем народів, ієреєм, котрий дбав про паству та сумлінно виконував свої обов’язки, виростив духовних синів, провадив побожне життя та підготував по собі наступника. Важливим видом діяльності архімандрита була підготовка проповідників. Від загальної схеми похвали Копистенський переходить до подій життя померлого, згадуючи його перебування в Лаврі, активну участь у її розбудові та в “помноженню всього Православія”. Перелічено такі історичні заслуги отця Єлисея: запровадження у Лаврі друкарні, відкриття папірні в Радомишлі, запрошення до Лаври фахівців і вчених для виправлення друкованих книг, збереження ставропігійальних прав обителі тощо. У прикінцевій частині проповіді міститься прохання до Бога щодо упокоєння душі отця Єлисея з усіма святими, перебування його з усіма праведниками після Страшного суду, вічне життя, вінець і Царство Небесне для нього.

У роковини смерті в 1625 р. печерський архімандрит Захарія Копистенський виголосив нове “Казання” під назвою “Омлія албо Казанье на роковую памят в Бозѣ велебногоу Блженной памяти отца Єлисея а в ієросхимонасех Євфимія Плетенецкогѡ”. Автор посилається на праці Отців Церкви – Іоанна Дамаскіна “Слово о усопших”, Кирила Александрійського, Діонісія Ареопігита, Кипріяна Карфагенського, Афанасія Александрійського, Василя Великого, Іоанна Золотоустого, які писали про порядки і звичаї поховання, поминання на третини, дев’ятини, сороковини, роковини. Копистенський наголошує на необхідності поминання померлих, невідворотності смерті і змушує слухачів і читачів замислитись над цими проблемами. Латинський вислів – *Memento mori* (укр. “пам’ятай про смерть”), що став крилатою фразою, тут звучить як основний мотив і повчання для живих. У другому казанні

Пророк Єлисей. Гравюра. Мінея святкова й загальна = Анфологійон с Богом съдержай церковную службу избранных святых на вес год. Київ, 1619

¹ Матушек О. Погребові казання українських проповідників XVII століття. *Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого* / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. Львів : Видавництво УКУ, 2017. С. 205.

² Захарія Копистенський. Казанье на честномъ погребѣ... Арк. Л.

Копистенський ще раз підкреслив заслуги померлого архімандрита, називаючи його “Батьком не тільки Лаври, а й усього народу руського”¹. Варто зазначити, що написання і виголошування таких казань – цілком західна (римо-католицька і протестантська) традиція, яка виникла в Києві в першій чверті XVII ст., утвердилася в київському християнстві і продовжувала активно розвиватись після смерті о. Єлисея.

Через 13 років інший сучасник Плетенецького – чернець Афанасій Кальнофойський написав твір “Тератоурґиѣ, lubo cuda” (1638), який став видатною пам’яткою українського літературного бароко². Кальнофойський здобув гарну освіту, судячи з усього навчався у західних освітніх закладах. Імовірно, завдяки зусиллям Плетенецького, який прагнув зосередити в Києві найкращі інтелектуальні сили, він залишився в Києво-Печерській лаврі і прийняв чернечий постриг. Кальнофойський був сподвижником Плетенецького, пізніше – митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Петра Могили. Разом із Сильвестром Косовим він поставив за мету прославити лавру й заперечити заяви єзуїтів про те, що там припинилися чудеса. Твір “Тератоурґиѣ, lubo cuda” був написаний скоріше за все за наказом Петра Могили³. Перед тим, у 1635 р., у друкарні Києво-Печерської лаври вийшов у світ “Paterikon” Сильвестра (Косова) – перше друковане видання житій києво-печерських святих, які були доповнені додатками історичного і полемічного змісту; а в 1638 р. – “Тературґіма або чуда, котрі у самому святочудотворному монастирі Печерському київському, так і в обох святих печерах, у яких, за волею Божою, поживши, поклали тягарі тіл своїх благословенні отці печерські, вірно й пильно тепер уперше зібрано і світу подано через велебного отця Афанасія Кальнофойського, законника того ж святого монастиря Печерського”⁴.

Книга задумувалася як своєрідне продовження і завершення твору Сильвестра (Косова). Афанасій Кальнофойський активно використав записки Петра Могили, давні українські літописи, насамперед “Повість минулих літ”, польські хроніки Яна Длугоша і Мацея Стрийковського, виявив високий рівень знання Біблії. У творі міститься опис Києва та його околиць, Києво-Печерської лаври, тексти епітафій видатним діячам, похованим у Лаврі (до них він додав і свої вірші у бароковій манері); опис 47 чудес, які тут сталися; генеалогічні дані, насамперед про рід князя Іллі Святополка-Четвертинського, якому присвячено цей твір, про роди українських князів Острозьких, Корецьких, Вишневецьких та ін. У “Тературґімі” Афанасій Кальнофойський виступає як поет, прозаїк, історик, топограф, автор першого історично-краснзнавчого твору.

Для нас цікавим є запис епітафії на надгробку архімандрита Єлисея Плетенецького (с. 45–46, № XXVI): “Świętej duszy świętobliwego staruszka Ieliseja Pletenieckiego, archimandryta pieczarskiego pamięć. Ten odpoczywa zmarszy zewnątrz Cerkwi w kapelli tey, którą żyjąc za trunnę zmurował sobie. Roku P. 1624. Octob. 29 d. Godziny 19. Tu położony wielki Niepompeius, bo nie sigieyskie brzegi. Wielki tu położony Ielisey Pleteniecki, archimandryta pieczarski, który cerkiew tego monastyra od ruin ciężkich uleczywszy, w maiętnościach zastarzałe odmłodziwszy : gdzie nie były nowo postawiwszy, aparatami przystoynemi opatrzywszy, praesbyterów osadziwszy, electa po sobie zostawiwszy : Ociec zakonnikom, miły pan u pasterz dobry, sługom poddanym. Z pokoіu doczesnego w wieczne postąpił mieszkania”. Запис за змістом не співпадає з оригінальним на віднайденій археологами у 1952 р. надгробній плиті. Автор частково переклав на польську мову кириличний запис, але більшу частину домислив сам, оформивши текст в літературні барокові шати. Отже в українському перекладі цей текст звучить так:

¹ Омліліа албо Казанье на роковую памят в Бозѣ велебногоу Блженной памяти отца Єлисея а в іеросхимонасех Євфиміа Плетенецькогоу архімандрита печерского киевского през велебного и всечестного отца кир Захарію Копыстенского... 1625; Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического исследования. Киев, 1883. Т. 1. С. 282.

² Шевчук В. “Тературґіма” Атанасія Кальнофойського. *Хроніка–2000*. Вип. 17–18. Київ, 1997. С. 18–22.

³ Голубев С. Панегирик киево-печерскому архимандриту Елисею Плетенецькому 1618 года... С. 10–14.

⁴ Оригінальна назва: “Тератоурґиѣ lubo Cuda które były tak w samym Świątucudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim jako i w obudwu świętych pieczarach w których po woli Bożej Błogosławieni Oycowie Pieczarscy pożywszy, i ciężary ciał swoich złożyli, wiernie i pilnie teraz perwszy raz zebrane u światu podane przez w. Oycа Athanasusa Kalnofoyskiego, zakonnika tegoż Ś. monastyra Pieczarskiego”.

“Святої душі благочестивого Старця Єлисея Плетенецького пам’ять.

Він відпочиває померши, в середині церкви у тій каплиці,
в якій за життя труну собі змурував.

Року Божого 1624, жовтня 29, о годині 19.

Тут покладений не Великий Помпей,
бо не сігейські тут береги.

Великий тут покладений Єлисей Плетенецький,
архімандрит печерський,

котрий церкви того монастиря від руїн тяжких порятував,
в маєтностях давніх відновив, а де не було – нові поставив,
пристойними апаратами забезпечив, пресвітерів осадив,
наступника по собі залишив.

Отець для монахів, милий пан і добрий пастир для слуг і підданих
з дочесного буття у вічне перейшов життя”.

У тому ж творі Кальнофойський перелічує й описує чуда, що трапилися за архімандритства Плетенецького; в одних випадках його ім’я лише згадано, в інших він виступає як дійова особа. На ці факти звертали увагу раніше у своїх дослідженнях С. Голубєв і В. Перетц. Так, в чуді VII-му (1603) архімандрит згадується як свідок: “Було ж воно так: один німець – цирулик або хірург Сінна Нанус дорогою з військом до Москви, зайшовши до Лаври, одірвав ногу св. Антонію і, прийшовши до оселі, поклав ногу на полицю. Вночі господиня прокинулася, наче від пожежі: це світилась дивним вогнем нога святого, і це сяйво було подібне до блискавки. І тричі показувалося це сяйво. Втрачену ногу святого було віднайдено, цирулик покався, а господар Богдан Скачко вчинив шану мощам і повернув їх синклітові духовних з Єлисеєм Плетенецьким на чолі”¹.

У чуді IX, що сталося року 1616, йдеться про те як один Іван зі Шклова прийшов до Лаври на прощу; його випадково замкнули у церкві, він простяг руку, щоб украсти коштовний образ Богородиці, але сама Богородиця одкинула його до амвону. Упертий злодій, покинувши “zły obraz”, пішов в оферторіум, вкрав срібні чарки і пішов далі з метою пограбування у великий віктар; але йому заступив дорогу один поважний старець і мовив: “A ktoż cię takowym rapanarem, o człowiesze, postanowił”, що любить красти? Після того роздався брязкіт ланцюгів у віктарі архангела Михаїла, тоді злодій знепритомнів і впав. Вранці сторожа при обшуку речей виявила у нього за пазухою срібло і привела його до архімандрита Плетенецького. На допиті злодій сказав, що його лихий поплутав. Архімандрит наказав його закувати і спровадити на публічну роботу у Васильківський монастир спокутувати гріхи, але злодій збив кайдани і, не відбувши накладеної покути, побіг додому, де швидко й помер².

У чуді XII, що сталося року 1617, теж згадано про Єлисея Плетенецького: один аріанин, на ім’я Василь, прийшов до ієродиякона Ліверія П’ятницького, прохаючи відкрити труну св. Юліани, княжни Гольшанської, щоб поклонитися її нетлінним мощам. Наслідуючи православних, він поцілував мощі, і влучивши хвилину, коли ієродиякон відвернувся, стягнув з її пальця перстень, але вийшовши за двері, впав за мертво. Коли на місце події прийшов з братією Єлисей Плетенецький, бажаючи довідатися, з якої причини сталася така швидка смерть, наказав перевірити речі небіжчика. Після огляду його речей знайшли в кишені перстень³.

Ще одне чудо (XIX) сталось за життя Єлисея Плетенецького 1621 р. у Великій піст, але він не брав у цьому участі. В описі чуда йдеться про зцілення хворого вином, отриманим від архімандрита⁴.

Отже, сучасники архімандрита Єлисея Плетенецького долучилися до творення його образу як видатного діяча Православної церкви, підкреслюючи його заслуги, вважали його великим подвижником, просвітителем, фундатором першої школи, друкарні і папірні,

¹ Терапоурґма, lubo cuda... С. 114–115.

² Ibid. С. 121–123.

³ Ibid. С. 129–130.

⁴ Ibid. С. 149–151.

засновником “лаврського гуртка”, де зародилась інтелектуальна еліта. Отець Єлисей відстоював ставропігійні права Києво-Печерського монастиря, був причетним до заснування Київського Богоявленського братства і відновлення православної ієрархії в Києві, реставрував і розбудовував храми, примножував лаврські маєтності, впорядкував і поліпшив умови монашого життя, займався проповідництвом і благодійною діяльністю, зокрема влаштував шпиталь для убогих у монастирі і роздавав милостиню.

Якщо з позицій сьогодення переосмислити роль і значення діяльності Плетенецького, то ми зрозуміємо, чому сучасники так прагнули звеличити його заслуги і вважали його святым ще за життя. В роковини смерті Копистенський, підсумовуючи діяння архімандрита зазначив: “він настільки багато зробив для цього святого місця, що хто б після нього при Божій допомозі не працював у монастирі Пречистої Богородиці, він буде все починати і будувати, і завершувати на його основі, на його фундаменті, на його творінні”¹. Саме ці слова вказують на те, що Плетенецький заклав підвалини подальшого розвитку Православної церкви, освіти та культури, які пізніше розвинув Петро Могила.

З ім'ям Єлисея Плетенецького пов'язана наша історична і культурна пам'ять, національна ідентичність, тому для нас так важливе збереження пам'яті про цю непересічну постать. Він назавжди залишив помітний слід в історії Православ'я України і, поза сумнівом, належить до пантеону найвизначніших осіб української історії.

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЛАВРЕНТІЙ ГОРКА, ІГУМЕН ВИДУБИЦЬКОГО СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО
МОНАСТІРЯ: УТОЧНЕННЯ ДО БІОГРАФІЇ**

Лаврентій Горка (при народженні – Андрій) (1671–10(21).IV.1737), ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря був одним з найосвіченіших людей свого часу. Після навчання у Києво-Могилянській академії, під впливом київського митрополита Варлаама Ясинського, Горка прийняв чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі (отримавши ім'я Лаврентій) і в сані ієромонаха повернувся до Академії². Він викладав в “alma mater” піітику та риторику, написав підручники “Idea artis poesos” (1707) та “Rhetorica” (1708). Лаврентій Горка відомий широкому загалу як ігумен Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві, посаду якого обіймав у 1713–1719 рр.³ за іншими даними у 1710–1720 рр.⁴ Лаврентій під час викладання в Києво-Могилянській академії (прибл. 1706 р.) познайомився Феофаном Прокоповичем і став його послідовником. Дружба між ними тривала довгі роки⁵.

Наприкінці життя Лаврентій Горка мав добірну бібліотеку, яка хоча й поступалася чисельністю бібліотеці Феофана Прокоповича, проте в ній були рідкісні примірники творів Гомера, Горація, Вергілія, Сенеки, Марціала, Ціцірона, Петронія, Данте, С. Пуфендорфа, Т. Кампанелли, Г. Гроція⁶. Загалом з 355 книг, які були в бібліотеці о. Лаврентія, 235 були латинською, грецькою, єврейською мовами.

¹ Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила... С. 282.

² Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання. Київ : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. С. 146.

³ Там само. С. 147.

⁴ Словарь русских писателей XVIII века. Л. : Наука, 1988. Вып. 1 (А – И). С. 219.

⁵ Києво-Могилянська академія в іменах. С. 146.

⁶ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 (А – И). С. 219.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025